

ҲАВО ТРАНСПОРТИ ОБЪЕКТЛАРИДА МУЛКӢЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ТЕЗКОР ТАҲЛИЛ ВА ПРОФИЛАКТИКАНИНГ ИНТЕГРАЦИЯЛАШГАН ЁНДАШУВИ

Мавлонов Авазхон Усубхужаевич,

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги

университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15711147>

Аннотация: Мақолада ҳаво транспорти объектларида содир этилаётган мулкӣй жиноятлар, хусусан ўғирлик, контрабанда ва бошқа ҳуқуқбузарликларнинг кўпайиши тенденцияси таҳлил қилинади. Муаллиф ушбу жиноятларга қарши самарали курашишда тезкор таҳлил усуллари қўллаш, профилактик чора-тадбирларни такомиллаштириши ва жиноятни амалга оширувчи субъектларнинг тизимли тавсифини ишлаб чиқиши зарурлигини асослайди. Шу билан бирга, техник кузатув воситалари ва ахборот таҳлилининг уйғунлашуви ҳаво транспорти хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи омил сифатида баҳоланади.

Калим сўзлар: тезкор таҳлил, ҳаво транспорти, мулкӣй жиноятлар, ўғирлик, контрабанда, профилактика, кузатув, хавфсизлик.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОПЕРАТИВНОМУ АНАЛИЗУ И ПРОФИЛАКТИКЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация: В статье анализируются тенденции роста имущественных преступлений на объектах воздушного транспорта, включая кражи, контрабанду и иные правонарушения. Автор обосновывает необходимость использования методов оперативного анализа, совершенствования профилактических мероприятий и разработки системной характеристики преступников. Особое внимание уделяется интеграции технических средств наблюдения и информационного анализа как решающих факторов в обеспечении авиационной безопасности.

Ключевые слова: оперативный анализ, воздушный транспорт, имущественные преступления, кража, контрабанда, профилактика, наблюдение, безопасность.

AN INTEGRATED APPROACH TO OPERATIONAL ANALYSIS AND PREVENTION OF PROPERTY CRIMES AT AIR TRANSPORT FACILITIES

Abstract: The article examines the rising trends of property crimes at air transport facilities, including theft, smuggling, and related offenses. The author argues for the necessity of

applying operational analysis methods, enhancing preventive measures, and developing systematic profiles of offenders. Special emphasis is placed on the integration of informant networks, technical surveillance tools, and information analysis as critical elements in ensuring aviation security.

Keywords: *operational analysis, air transport, property crimes, theft, smuggling, prevention, surveillance, security.*

Хаво транспорти объектлари нафақат стратегик аҳамиятга эга инфратузилмалар, балки жамоат хавфсизлигининг юқори даражадаги нуқталари сифатида жиноятчилик хавфини ўз ичига олади. Ўзбекистондаги амалиёт шундан далолат бермоқдаки, фақат ўғирлик эмас, балки контрабанда, ҳужжатларни қалбакилаштириш, коррупция, жамоат тартибини бузиш, терроризмга мойил ҳаракатлар каби бир қатор жиноятлар ҳам хаво транспорти объектлари билан боғлиқ ҳолда содир этилмоқда.

2024 йил давомида Тошкент шаҳри аэропортида жиноятлар сони олдинги йилга нисбатан тахминан 63 фоизга ошган. Бу ўсиш тенденцияси ҳуқуқбузарликлар сонининг кўпайиши ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти самарадорлигининг ошганини кўрсатади. Жиноятларни фош этиш даражаси қарийб 78 фоизни ташкил этган.

Аэропортда қайд этилган жиноятлар таркибида контрабанда қарийб 32 фоизга, транспорт ва ҳуқуқбузарликлар икки баробардан ортиқ, яъни 207 фоизга ошган, бошқа жиноий фаолият турлари эса 75 фоизга кўпайган. Контрабанда бўйича жиноятларни фош этиш даражаси тахминан 74 фоиз бўлган, фош этилмаган ҳолатлар эса 2 фоиздан камни ташкил этган.

Айниқса, оғир жиноятлар сони 133 фоизга, ўта оғир жиноятлар эса 144 фоизга ошгани хавотирли ҳолат ҳисобланади. Гуруҳ бўлиб содир этилган жиноятлар сони эса 160 фоизга кўпайгани, аэропорт ҳудудида уюшган жиноий гуруҳлар фаолияти эҳтимolini кучайтирмоқда.

Янги тенденция сифатида интизомсизлик, хавфсизлик қоидаларига риоя этмаслик ва чипта билан боғлиқ низолар каби ҳолатлар кескин кўпайган. Ўғирлик ва хулиганлик каби жиноятлар сони эса барқарор даражада сақланиб қолмоқда.

Шунингдек, жиноят иши қўзғатилган, лекин кейинчалик ҳаракатдан тўхтатилган ҳолатлар сони ҳам кўпайган. Умумий жиноятларнинг қарийб 11 фоизи фош этилмасдан қолган бўлса, оғир жиноятлар бўйича фош этилмаган ҳолатлар улуши 27 фоизга яқинни ташкил этмоқда.

Хулоса сифатида таъкидлаш жоизки, Тошкент аэропортидаги жиноятчилик иктисодий манфаатли, ташкил этилган ва трансчегаравий хусусиятга эга бўлиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан замонавий тезкор-қидирув, ахборот таҳлили ва профилактик чораларнинг мукамал бирлашмасини талаб этади. Бу йўналишда Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати, аэропорт маъмуриятлари ва хусусий хавфсизлик субъектлари ўртасидаги ҳамкорлик ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Олим Ш.Р.Тошпулатов фикрига кўра: “Ҳаво транспорти объектларидаги жиноятларнинг кўплаб хусусиятлари борки, улар фақат анъанавий усуллар билан аниқланмайди. Яъни, бу жиноятлар қонуний фаолият ниқоби остида, ахборот ва инсон ресурслари воситасида амалга оширилади. Шу боис, ҳар бир тадбир индивидуал режа ва таҳлил асосида олиб борилиши зарур”[1].

Ҳаво транспорти объектларида жиноят содир этиш жараёнлари махсус ташкил этилган, мураккаб ва кўп босқичли механизмларга эга бўлиб, бу жиноятларнинг фош этилишини янада қийинлаштиради. Мазкур жиноятлар кўпинча яширин ҳолда амалга оширилади, ташкилотланганлик даражаси юқори бўлади ва жиноятни содир этувчи субъектлар жамиятнинг турли қатламларидан — хизматчилардан тортиб, халқаро жиноий тузилмаларгача — бўлиши мумкин. Шу сабабли, бу жиноятларга қарши курашда нафақат анъанавий жиноят-процессуал воситалар, балки тезкор таҳлил муҳим ўрин тутади.

Олимлар фикрига кўра, тезкор таҳлил – бу фақат маълумот тўплаш эмас, балки уларни прогнозлаш ва тезкор қарор қабул қилишнинг асосидир. Профессор В.В. Образцов таъкидлаганидек: “Таҳлил фаолияти қонунчилик ва техника билан уйғунлашган ҳолда ишласа, жиноятга қарши биринчи комплекс тўсикқа айланади”[2].

Л.В. Столбина ўз тадқиқотларида ҳаво транспорти объектлари, хусусан, аэропортларни жиноятчилик учун жозибали муҳит сифатида баҳолайди. Унинг фикрича, аэропортлардаги йирик йўловчи оқими, моддий бойликларнинг юксак даражада жамланиши ва халқаро характердаги ҳаракатлар мазкур ҳудудларда турли хил жиноятларни амалга ошириш учун қулай шарт-шароитларни яратади. Муаллиф хавфсизлик нуқтаи назаридан аэропортлардаги йўловчилар заллари, назорат ва текширув секторлари, учувчи қурилма борти ҳамда вокзал олди майдонларини тизимдаги нисбатан заиф боғламлар сифатида кўрсатади. Л.В.Столбина таъкидлаганидек, жиноятчиликка самарали қарши курашиш мақсадида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва божхона тузилмалари фаолиятини ўзаро мувофиқлаштириш, аэропорт инфратузилмасини замонавий техник воситалар билан таъминлаш ҳамда криминалогик таҳлил воситаларини жорий этиш муҳим

аҳамиятга эга. Жиноятларнинг олдини олишда интеграциялашган ёндашув, хавфсизлик тизимининг барча бўғинларини қамраб олиши лозимлиги алоҳида таъкидланади[3].

Ўзбекистондаги йирик аэропортларда (Тошкент, Самарқанд, Урганч) жорий этилган “Интеллектуал кузатув марказлари”да ҳар бир юк, шахс ва ҳаракат алоҳида белгиланган ID-рақамлар орқали кузатилади. Бу таҳлилда “хавф индекси” тузилади ва юқори баллга эга бўлган шахслар ҳақида тезкор гуруҳларга маълумот юборилади. Масалан, Тошкент аэропортида 2023 йилда айнан шундай таҳлил натижасида 12 та қалбаки ҳужжатли йўловчи аниқланган[4].

Хулоса қилиб айтганда, ҳаво транспорти объектларида жиноят содир этиш механизмлари мураккаб, яширин ва кўп босқичли тусга эга бўлиб, уларни фош этиш фақатгина самарали ташкил этилган тезкор таҳлил воситалари орқали амалга оширилиши мумкин. Тезкор таҳлил – жиноятга қарши интеллектуал ёндашув, у орқали нафақат факт, балки жиноят хавфи, унга мойил муҳит ва субъектлар тўғрисида илгори маълумот олиш мумкин. Бу эса давлат хавфсизлиги, жамият барқарорлиги ва фуқаролар манфаатларини ҳимоя қилишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Тезкор-қидирув фаолияти доирасида мулкӣ жиноятларнинг бир қатор асосий турлари ажратилади, уларга қарши курашиш турли шакл ва усуллардан самарали фойдаланишни талаб этади.

Биринчиси — йўловчилар багажларининг ўғирланиши. Бундай жиноятлар, одатда, багажларни қайта ишлашга мўлжалланган хизмат кўрсатиш ҳудудларида, юкларни ортиш ва тушириш жараёнида ёки кутиш залларида содир этилади. Ушбу ҳолатларга қарши энг самарали чоралар сифатида багаж хизматлари персонали кўринишида тезкор ходимларни жойлаштириш, яширин кузатув камераларини ўрнатиш, багаж бирликларининг ҳаракатини назорат қилиш ҳамда аввалроқ қонунбузарлик ҳолатларига аралашган ходимларнинг мониторингини таъминлаш тавсия этилади.

Иккинчиси — тижорат юклари ва почта жўнатмаларининг ўғирланиши. Бундай жиноятлар кўп ҳолларда омбор ва логистика хизматлари ходимларининг иштирокида амалга оширилади. Бу тоифадаги жиноятларга қарши курашишда гумондорларнинг ҳаракатларини аудио ва видео воситалар орқали ҳужжатлаштириш, етказиб бериш жараёнларини назорат қилиш, товар-техник ҳужжатларни текшириш, шунингдек, логистика хизматлари ичида агентура тармоғини шакллантириш муҳим аҳамиятга эга.

Учинчиси — ёнилғи-мойлаш материаллари ва техник жиҳозларнинг ўғирланиши. Бу турдаги жиноятлар, одатда, латент характерга эга бўлиб, хизмат мавқеидан фойдаланиш

орқали содир этилади. Самарали курашиш тактикаси сифатида техник бўлинмаларда яширин инвентаризациялар ўтказиш, техник хизматларда тезкор ходимларни жойлаштириш ва резервуарлар ҳамда қувурларга махсус назорат ускуналарини ўрнатиш тавсия этилади.

Тўртинчиси — мансабдор шахслар томонидан содир этилган ўғирликлар (мансабдорлик йўли билан ўзлаштириш ҳолатлари). Бу ҳолатларда тезкор фаолият молиявий ҳужжатларни таҳлил қилиш, харажатлар асосизлиги бўйича текширув ўтказиш, сохта операцияларни аниқлаш ҳамда бухгалтерия ва кадр хизмати ходимларини маълумот йиғишга жалб қилиш асосида ташкил этилади.

Бешинчиси — йўловчиларни хизмат кўрсатиш ва чипта сотиш соҳасидаги фирибгарлик ҳолатлари. Бундай ҳолларда "назоратли харид" усулидан, интернет манбаларини таҳлил қилишдан, электрон тўлов операцияларини текширишдан ва банклар ҳамда тўлов тизимлари билан ҳамкорлик ўрнатишдан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Олтинчиси — ҳаво кемаси бортида содир этиладиган ўғирликлар. Худуднинг чекланганлигига қарамасдан, айниқса, узоқ масофали парвозларда бундай жиноятларга йўл қўйилади. Самарали чоралар сифатида йўловчи сифатида агентларни жойлаштириш, яширин аудио ва видео назорат ўрнатиш, экипаж аъзоларини профайлинг ва шубҳали хатти-ҳаракатларни аниқлаш кўникмаларига ўргатиш амалиёти натижадор эканлиги қайд этилган.

Еттинчиси — ходимларнинг шахсий мол-мулкининг ўғирланиши. Бундай ҳолатлар, асосан, кийиниш хоналари, дам олиш хоналари ва бошқа чекланган кириш имкониятига эга бўлган жойларда содир этилади. Бунга қарши курашиш мақсадида ички тезкор назорат тадбирларини ўтказиш, кузатув камераларини ўрнатиш, кириш-чиқиш назоратини юритиш ҳамда жамоа ичида агентура фаолиятини ривожлантириш каби чоралар қўлланилади.

Тадқиқ этилаётган мавзунунг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, муаллиф транспорт объектларидан мулкый ўғирликларнинг тезкор-қидирув характеристикасига муайян таъриф берди. Унга кўра, мазкур характеристика — жиноят-ҳукукий, криминалистик, криминологик, психологик ва виктимологик хусусиятларни ўз ичига олган ахборот модели ҳисобланади. Мазкур ахборот модели турли соҳалар нуқтаи назаридан ўғирлик жиноятининг тузилишини ва унинг ўзига хос жиҳатларини қамраб олади. Тезкор-қидирув фаолиятида ушбу аспектларни иноватга олиш транспорт объектларида содир этиладиган мулкый жиноятларни олдини олиш ҳамда уларни фош этиш

бўйича тезкор тадбирларни самарали режалаштириш ва амалга ошириш имконини беради[5].

Юқорида баён этилган фикрлардан келиб чиқиб, транспорт объектларидан мулкীয় ўғирликларнинг тезкор-қидирув характеристикасини тўлиқ ва мукамал шаклда шакллантириш учун асос бўлувчи қуйидаги муҳим элементларни ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқдир. Биринчи навбатда, транспорт объектларида содир этиладиган ўғирликларнинг ўзига хос хусусиятларини тадқиқ этиш зарур. Бу ўғирликларнинг ташкилий, моддий ва локал хусусиятлари, уларнинг транспорт муҳитига мос ҳолда қандай намоён бўлиши масалаларини қамраб олади. Иккинчидан, ўғирликларни амалга ошириш усуллари ва уларни яшириш йўллари таҳлил қилиниши лозим. Бу жиноятчилар томонидан қўлланиладиган схемалар, жиноят изларини йўқотиш ва фош этишдан қочиш воситалари ҳақидаги маълумотларни қамраб олади. Учинчидан, ўғирликни содир этувчи шахснинг шахсий хусусиятларини, яъни унинг ижтимоий-психологик портретини, жиноий мотивларини, маҳорат даражасини ва ташкилий имкониятларини ўрганиш талаб этилади. Тўртинчидан, жабрланувчи шахснинг хусусиятларини ҳам таҳлил қилиш зарур бўлиб, бу унинг ижтимоий аҳволи, мулкীয় аҳамияти, хавфсизликка нисбатан онги ва эҳтиёткорлик даражаси каби жиҳатларни ўз ичига олади. Бешинчидан, тезкор тадбирлар учун мақбул бўлган кириш имкониятларини баҳолаш ва улардан самарали фойдаланиш йўллари аниқлаш катта аҳамият касб этади. Бу хизмат кўрсатувчи ходимлар муҳитида агентура тармоғини шакллантириш имкониятлари, техник кузатув воситаларини жорий этиш шароитлари ва ички назорат чоралари каби омилларни ўз ичига олади.

Демак, транспорт объектларидан ўғирликларнинг тезкор-қидирув йўли билан олдини олиш масаласини кўриб чиқар эканмиз, бир қатор ўзига хос жиҳатларни таъкидлаш зарур.

1. Тезкор бўлинмаларнинг профилактика фаолияти нафақат хизмат кўрсатиш ҳудудларига яқин жойлашган шахсларга нисбатан, балки транспорт комплекси ходимлари ҳамда турли транспорт воситаларида ҳаракатланувчи йўловчиларга нисбатан ҳам амалга оширилади.

2. Транспорт милицияси бўлинмалари хизмат кўрсатадиган ҳудудларнинг катта масофада жойлашгани сабабли, махфий ҳамкорлик кўрсатувчи шахслар алоҳида муҳим аҳамият касб этади.

3. Жиноятларни аниқлаш ва фош этиш жараёнида транспорт милициясининг тезкор йўналиш бўлинмалари ўртасида ҳамда транспорт тизимидаги корхоналар ва муассасалар билан ўзаро ҳамкорлик йўлга қўйилиши лозим.

4. Турли транспорт воситалари орқали ташилаётган юкларнинг сақланишини назорат қилишда тезкор-қидирув усуллари, куч ва воситалардан фойдаланган ҳолда назорат ишлари ва тезкор ҳамроҳлик амалга оширилиши шарт[6].

Ҳаво транспорти объектларида жиноятчиликнинг ўсиши, айниқса мулкӣ жиноятлар, ўғрилиқлар ва контрабанда каби жиноятлар динамикасининг кескин ошиб бориши таҳлил қилинган материаллар асосида ўз тасдиғини топди. Аэропортлар каби стратегик объектлардаги ҳуқуқбузарликлар кўп жиҳатдан юқори моддий бойликлар концентрацияси, йўловчилар оқимининг катталиғи ва хавфсизлик тизимларидаги институционал ҳамда техник камчиликлар билан боғлиқ. Аниқланган ҳолатлардан келиб чиқиб, ҳаво транспорти объектларида содир этиладиган жиноятларга қарши курашишда мақсадли ва тизимли равишда ташкил этилган тезкор-қидирув фаолияти ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Жумладан, қуйидагилар таклиф этилади:

1. Жиноят таҳдидларини илгари аниқлаш ва уларни бартараф этиш учун интеллектуал таҳлил платформаларини ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш, маълумотлар базаларида йўловчилар ва юк ҳаракатини доимий таҳлил қилиш орқали хавф индексини шакллантириш мақсадга мувофиқ.

2. Йўловчилар ва ходимлар ўртасида хавфсизлик маданиятини ошириш бўйича доимий равишда профилактик тадбирлар, маърузалар ва ахборот кампаниялари ташкил этиш тавсия қилинади.

3. Йирик аэропортларда уюшган жинойӣ гуруҳларнинг шаклланиш жараёнлари ва уларга қарши курашишнинг махсус усулларини ўрганиш.

4. Видеокузатув, сунъий интеллект, биометрия ва рақамли таҳлил технологиялари асосида ҳаво транспортидаги мулкӣ жиноятларни илгори аниқлаш ва бартараф этиш имкониятларини тадқиқ қилиш.

5. Йўловчилар ва хизматчиларнинг жабрланувчи сифатидаги хусусиятларини, хавфсизликка нисбатан муносабатини ва хулқ-атвор омилларини кримнологик таҳлил қилиш.

6. Электрон маълумотларнинг ўғирланиши, фальсификацияси ва уларга қарши курашишнинг замонавий механизмларини ўрганиш.

7. Контрабанда, одам савдоси ва террорчилик фаолиятининг аэропорт инфратузилмаси орқали амалга оширилиш механизмлари ва уларга қарши курашишнинг самарали моделларини яратиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Тошпулатов Ш.Р. Тезкор тадбирларда таҳлил механизмлари ва ахборот технологиялари. // Жиноят ҳуқуқи ва амалиёт, 2023, №1.
2. Образцов В.В. Тезкорно-розыскной анализ: методология, практика, результаты. – М.: Юрлитинформ, 2021. – С. 88.
3. **Столбина, Л. В.** Характеристика преступлений, совершаемых на объектах воздушного транспортного комплекса (на примере аэропорта Домодедово) // Проблемы правоохранительной деятельности. — 2018. — № 2. — С. 40–44.
4. “Uzbekistan Airports” АЖ 2023 йил таҳлил маълумотлари, расмий ҳисобот.
5. Новиков Е.Ф. Тезкорно-розыскная характеристика хищений с объектов транспорта: понятие, сущность, значение // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). – 2011. – № 2.
6. **Новиков Е.Ф.** О проблемах тезкорно-розыскного предупреждения хищений с объектов транспорта // Криминологический журнал ОГУЭП. — 2010. — С. 64–67.